

ЭСТЕТИК МАДАНИЯТ ЮКСАЛИШИНИНГ МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тўраева Санобар Халимовна,

Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти “Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий
фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ўзбек халқида бошқа халқларга ҳам хос нафосат ҳақидаги умумбашарий тушунчалардан ташқари фақат шу халққагина хос бўлган, шахс ва жамият эстетик маданиятини шакллантирадиган маънавий-мафкуравий ҳолатлар мавжуд. Дарҳақиқат, ўзбек оиласи ўзининг анъана ва тарихига биноан ўзининг ёшларни миллий нафосат ва фаросат сарчашмаларидан баҳраманд бўлиб вояга етишишлари руҳида тарбиялаб келмоқда. Айниқса, катта ёшдаги оила аъзоларининг ахлоқий-эстетик маданияти, яъни диди, рухий, назокатли муомала мактаби, адабиёт ва санъатга муҳаббати, озодалик ва самимиятга интилиш каби фазилатлари ёшлар тарбиясида муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: эстетик маданият, ижтимоий-эстетик идеал, эстетик тафаккур, анъаналар, удум ва маросимлар, анъаналар, урф-одатлар.

АННОТАЦИЯ

Узбекский народ, помимо универсальных представлений о изысканности, свойственных другим народам, обладает уникальными для этого народа духовно-идеологическими условиями, формирующими эстетическую культуру личности и общества. Фактически, узбекская семья, согласно своим традициям и истории, воспитывает свою молодежь в духе взросления, наслаждаясь национальной утонченностью и мудростью. Особенно большое значение в воспитании молодежи имеет морально-эстетическая культура старших членов семьи, т. е. вкус, духовность, женская школа манер, любовь к литературе и искусству, порядочность и стремление к искренности.

Ключевые слова: эстетическая культура, социально-эстетический идеал, эстетическое мышление, обычаи и обряды, традиции, обычаи.

Азалдан халқимизнинг эстетик маданиятини миллий тилимиз, динимиз, ривоят ва афсоналаримиз, бадий-эстетик ёдгорликларимиз бойитиб, ўзининг қиёфасини хилма-хил тарзда фалсафий тафаккур дурдоналари билан бойитиб келган. Бундай тараққиёт жараёнида ижтимоий-иқтисодий тузумлардаги дунёқараш бир мамлакат билан иккинчи мамлакат ўртасида катта фарқни вужудга келтириб, эстетик маданиятнинг миллий ва умуминсоний хусусиятларини ранг-баранглилига олиб келган.

Лекин шўролар даврида бундай миллий-маънавий маданиятимиз камситилди. Тилимиз ва динимизнинг ривожланишига турли хил тазйиқлар ўтказилиб, миллийғурурмиз, шаънимиз, турли маросим ва анъаналаримизга эскилик сарқити сифатида қаралди. Бутунжаҳон тан олган аجدодларимизнинг бебаҳо асарлари ва ноёб мерослари топталиб, уларнинг аксариятини миллатчилик ва халқ душмани сифатида айбладилар. Эл-юрт корига хизмат қилган боболаримизни турли сохта айблар негизида қатл этдилар.

Бугунги кунда ҳар бир шахс “Эски тузумдан оғир мерос бўлиб қолган ана шундай иллатларга, эл-юртимизга нисбатан камситиш ва миллий манфаатларимизни менсимаслик ҳолатларига барҳам бериш, кўхна кадриятларимиз, дину диёнатимизни тиклаш, ҳаётимизда тарихий адолатни қарор топтириш, янги жамият қуриш йўлида халқимизнинг маънавий юксалишини ўзолдига қўйган олижаноб мақсадларга етишда ҳал қилувчи мезон деб қараши”, эстетик маданиятини ана шулар негизида бойитишга интилиши даркор [1].

Ана шу руҳда инсонларни тарбиялаш жамият тараққиётининг асоси тарзида, турли маданиятлар ўртасидаги алоқаларни жаҳон ҳамжамияти мавжудлигининг шарти ва омили ҳамда буюк кадрият тарзида қарайди, миллий ва умуминсоний кадриятларга, уларнинг ўзаро алоқаси, таъсирига, бир-бирини бойитишига катта аҳамият беради. Ўзбекистонда тарихан таркиб топган бу хил эстетик маданиятлар ўзининг қиёфасини ўз давлатчилигини ташкил этган республикамизнинг асосий Қонунида яққол акс этган.

Ҳар қандай халқ, хусусан, шахснинг эстетик маданияти, воқелик ҳақидаги тасаввурлари, тушунчалари, жисмоний ва ақлий фаолиятлари ўз-ўзидан шаклланмайди. Бунинг учун муайян табиий ва ижтимоий шарт-шароитлар, воқеликка эстетик муносабат зарур ва ижтимоий моҳияти юксак бўлган объект ва субъект ўртасидаги алоқадорлик, шахс билан табиат ва жамият ўртасидаги маънавий бирлик, боғлиқлик, муштараклик керак бўлади.

Бундай ижтимоий макон бизнинг халқимиз учун азалий кадриятларга асосланган шарқона жамоавийлик билан узвий равишда ривожланиб келган. Мана шу жамоавийлик негизида тарихан таркиб топган ахлоқий-эстетик маданиятнинг таг-томирларини кўришимиз мумкин. Улар халқимизнинг бир-бирларига нисбатан меҳр-оқибат, ўзаро ҳурмат, меҳмондўстлик, каттага ҳурмат-кичикка иззат, меҳр-шавқат, инсонийлик каби фазилатларида ва бир-бирларига беғараз ёрдам қўлини чўзишларида акс этган. Чунки халқимизнинг юксак эстетик маданиятининг намунаси бу шахснинг жамият билан ўзаро алоқасида, яъни қарияларга меҳр-мурувват, боқувчисини йўқотганларга беғараз ёрдам бериш, кам таъминланган инсонларга, ногиронларга, етим-есирларга ёрдам қўлини чўзиш кабилар билан ифодаланади. Шулар негизида ҳар бир шахснинг

гўзал турмуш тарзини ифодаловчи эстетик маданияти, ақл-заковати, идроки, хуллас, жисмоний ва интеллектуал салоҳиятлари муайян ижтимоий ҳаёт ва миллатнинг тарихий мероси натижаси сифатида қарор топади. Шунинг учун шахснинг ижтимоий ҳаёт тўғрисидаги қарашлари, эстетик маданияти ва тафаккур ривожини, фикр алмашиш, англаш, мулоқотда бўлиш, ижтимоий фаолият турлари орқали шаклланади ва ривожланиб боради.

Асрлар мобайнида шакланган эскича одат, кўникма, малакалардан қутулмай туриб, янги ижтимоий тузум ғояларини чуқур идрок этмай туриб ижтимоий ҳаётда туб ўзгаришлар қилиш қийин эди. Шунинг учун мустақилликни мустаҳкамлаш бевосита шу заминда “элат ва миллатларнинг минг йиллар давомида бир-бирига мослашиб, яқин елкадош бўлиб, бир-бирининг оғирини енгил қилиб яшашини тақозо этиб келади” [2].

Собиқ Иттифоқ даврида шахснинг ижтимоий идеали, эстетик тафаккур ва сохта ғоялар, қарашлар асосида шакллантирилган эди. Чунки халқимизнинг “миллий менталитети ижтимоий тафаккурнинг умумлашган шакли, шу билан бирга, бир неча минг йиллик тарихий довлар оша шаклланиб, ўзбекларнинг миллат даражасида бирлаша олишига восита яратган тафаккур ифодаси сифатида юксак қадрият мақомига эга” лигидир [2].

Мустақилликдан сўнг, бир томондан, ана шу эскича маданият ва ижтимоий-эстетик идеаллардан қутилиш вазифаси турган бўлса, иккинчидан, янги замон, янги мафкура ва янги ижтимоий-миллий манфаатларга мос келувчи, халқ маънавий эҳтиёжини ифодаловчи янгича эстетик маданият хусусиятларини тарбиялаб, вояга етказиш зарурияти пайдо бўлди.

Шахс онгини ўзгартирмасдан, уни эркин ва озод Ватан истиқболини белгиловчи қарашлар билан қуроллантирмасдан туриб халқимиз интеллектуал салоҳиятидан янги ижтимоий тузум ҳамда вазифалар йўлида фойдаланиб бўлмас эди.

Халқимизнинг интеллектуал салоҳияти мустақиллик тўғрисида ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида намоён бўла бошлади. Халқимизнинг маънавий-эстетик хотираси ва маданияти тикланди, кенгая бошлади ва у ижтимоий ҳаётнинг турли-туман жабҳаларида намоён бўла бошлади. “Тарих ва ҳаёт гардиши, табиатнинг ўзи бизни–бутун Ўрта Осиё халқларини айнан ана шундай дўстлик ва ҳамкорлик руҳида ҳаёт кечиришга даъват этмоқда” [2].

Мустақиллик муайян миллат ва шахснинг эркин яшашива ривожланиши учун ижтимоий муҳит яратиш билан бирга эстетик маданиятнинг миллий ўзига хос томонларини рўйбга чиқариш имкониятини ҳам кенгайтirdи. Бунинг учун халқимиз қалбига яқин қадриятларга бўлган муносабатни ўзгартириш, тарихий маънавий-эстетик қадриятларимизни ривожлантириш, шахснинг эстетик онгини муттасил ўстириб бориш, буюк аجدодларимиз меросини мукамал

ўрганиб, улар номларини абадийлаштириш зарур эди. Чунки, “Дунёдаги зўравон ва тажовузкор кучлар қайси бир халқ ёки мамлакатни ўзига тобе қилиб, бўйсундирмоқчи, унинг бойликларини эгалламоқчи бўлса, авваламбор, уни қуролсизлантиришга, яъни энг буюк бойлиги бўлмиш миллий қадриятлари, тарихи ва маънавиятидан жудо қилишга уринади” [2]. Зеро, мустақил Ўзбекистоннинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий-эстетик пойдеворини барқарор қилиш ҳар бир шахснинг меҳнатсеварлиги, маънавий баркамоллиги, эстетик маданиятининг ривожланиши, ҳуқуқий онгининг юксалиши, ўзга кучларга қарам бўлмаслиги билан узвий боғлиқдир.

Булар шахс эстетик маданияти юксалишига бевосита таъсир кўрсатади. Ўзбекистонни янгилаш ва ривожлантиришнинг иқтисодий, ижтимоий, бадиий-эстетик жараёнлари ислохотлар учун назарий асос бўлади. Ушбу жараёнлар одамлар онги ва тафаккурининг ўзгариши, янгилаши ҳамда ривожланишига олиб келади.

Бу концепция нафақат шахс эстетик маданиятининг миллий ва умуминсоний хусусиятларини, мамлакат ижтимоий-тарихий тажрибаси, шунингдек, бадиий ижодиёт ва воқеликка эстетик муносабатнинг ижтимоий амалиётини ўзида ифодалаган янги ва оригинал концепция намунаси эди.

Бу концепсияда акс этган ватанпарварликнинг юксак намунаси ва халқимизнинг эстетик маданиятини равнақини бир қатор миллий ғурур ва ифтихорларимиз ҳаётида кўришимиз мумкин. Ватанга бўлган муҳаббатнинг олий кўринишини биз спорт соҳасида эришаётган ютуқларимизда кўришимиз мумкин.

XXI асрда инсоният шундай даврга етиб келдики, ҳарқандай миллий маҳдудлик унинг маънавий ҳаётига қанчалик зарар келтирса, ҳар қандай, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат ва эътибор шунчалик миллий-маънавий юксалишга хизмат қилади.

Миллий-маънавий юксалиш—бу алоҳида шахс, халқ, миллат ва жамиятнинг ахлоқий-эстетик тақомилдан, эстетик маданиятнинг янгилаш кўриниш ва имкониятларидан далолатдир.

Бугунги кунга келиб бу нарса баъзи шахслар фаолиятида ўзининг хавфли жиҳатларини намоён этишга олиб келмоқда. Шундай шахсларнинг ғаразли ниятлари остида “миллатнинг асрий қадриятлари, миллий тафаккури ва турмуш тарзи издан чиқаётгани, ахлоқ-одоб, оила ва жамият ҳаёти, онгли яшаш тарзи жиддий хавф остида қолаётганини кузатиш мумкин” [2].

Мустақиллик халқимизни турли хавф-хатарлардан ҳимоя қилувчи қобик сифатида шахснинг ижтимоий эҳтиёж ва имкониятларини янада кенгайтди.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик –ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлсин.– Т.:Ўзбекистон,2017.6-бет.
2. Каримов И.А.Юксак маънавият–енгилмас куч.–Т.:Маънавият, 2008. 6-7-8, 12-13-бетлар.
3. Тураева С.Х. ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF BIRUNI. ISSN (E) 2181-2993 Vol. 2, Issue 3. Nov. (2023) 159-162.
4. Turaeva Sanobar Khalimovna.The Balance of Culture and Civilization. EXCELLENCIA: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATION. ISSN (E) 2994-9521 Vol. 01, Issue 05. Nov. (2023) 237-242
5. Тураева С.Х. ШАХС ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF BIRUNI. ISSN (E) 2181-2993 Vol. 2, Issue 4. Dec. (2023), 117-122